

Alegaciones al Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética de instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias

Por: Dr. Alejandro Sánchez de Miguel

01/12/2019

University of Exeter
Universidad Complutense de Madrid
International Dark Sky Association

Licencia: Creative Commons Reconocimiento (by)

Estimados miembros del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,

En primer lugar indicarles que el anuncio de que dicho reglamento iban a ser modificado fue acogido con esperanza por la comunidad científica, ya que vista la línea de las leyes similares que se están redactando actualmente en Europa, se esperaba un documento con una línea muy diferente al presente. Si bien hay algunas mejoras con respecto al RD 2008 en algunos aspectos, como la adopción de algunos parámetros de la CIE 150:2017. Sin embargo, la sorpresa cuando se lee el preámbulo uno se encuentra una serie de afirmaciones que tienen difícil explicación racional. Sin duda debe ser que los miembros del Ministerio disponen de información que el resto de la comunidad científica no dispone y les rogaríamos que la hagan pública y accesible, ya que esta información puede que sea pública, pero si lo es, no es fácilmente accesible.

Iré abordando uno a uno algunas de estas afirmaciones y las alegaciones al texto.

Alegación 1:

“El Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 ha supuesto una novedosa y fructífera experiencia en la consecución de los objetivos que se planteaba.”

Eliminar referencias a la efectiva consecución de objetivos del RD 2008.

Texto alternativo 1:

“El Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 ha supuesto una novedosa experiencia.”

Explicación razonada a la Alegación 1:

Para comprobar si es cierto que se cumplieron estos objetivos hay que analizar con datos la consecución de dichos objetivos:

Los objetivos se marcan en el artículo 1 reproducido a continuación:

“Artículo 1. Objeto.

1. El presente reglamento tiene por objeto establecer las condiciones técnicas de diseño, ejecución y mantenimiento que deben reunir las instalaciones de alumbrado exterior, con la finalidad de:

a) Mejorar la eficiencia y ahorro energético, así como la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero.

b) Limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación luminosa y reducir la luz intrusa o molesta.

2. No es objeto del presente reglamento establecer valores mínimos para los niveles de iluminación en los distintos tipos de vías o espacios a iluminar, que se regirán por la normativa que les sea de aplicación.”

De este texto podemos deducir que los objetivos son los siguientes:

- Mejorar la eficiencia energética
- Alcanzar un ahorro energético
- Disminuir las emisiones de efecto invernadero
- Limitar la contaminación lumínica (no existe una definición rigurosa científicamente aceptada de “resplandor luminoso nocturno” o al menos, el presente investigador con más de 22 años de experiencia no la conoce. A veces, “resplandor luminoso nocturno” es traducido al castellano como traducción de “Sky glow”, que NO es asimilable a contaminación lumínica. Otra traducción posible usada en el CIE 250:2017, es “resplandor del cielo”, aunque esta expresión es ambigua, ya que el cielo resplandece de manera natural y tampoco es asimilable a contaminación lumínica.)
- Limitar la luz intrusa
- No establecer valores mínimos para los niveles de iluminación.

Mejora de la eficiencia energética:

Este era un objetivo complicado de conseguir, si nos referimos a la cantidad de luz generada por energía consumida, ya que según el informe de la consultora VITO para la Comisión Europea, Van Tichlen et. al. 2007[1], España disponía ya de un 70% de lámparas de sodio de alta presión y solo un 20 % de lámparas de mercurio y 10% de lámparas fluorescentes, según datos del IDAE de 2005. En su punto, una mayor eficiencia energética sólo podía conseguirse mediante:

- Sustitución de lámparas de Mercurio o fluorescentes por lámparas de sodio de alta presión o lámparas de sodio de baja presión. Esto es debido a que las lámparas de alta presión de sodio y especialmente las de baja presión de sodio, son lámparas de una altísima eficiencia energética, llegando a 120 lumen por vatio en las lámparas de

alta presión de sodio(HPS) y 200 lúmenes por vatio en lámparas de baja presión de sodio(LPS).

Además, estas últimas, baja presión de sodio, están hoy en día consideradas las lámparas de menor impacto ambiental de todas la existentes, de manera general, con la excepción de algunas especies concretas de murciélagos.

- Mejora de los niveles de Flujo Hemisférico Superior y reducción del consumo.

En este sentido, el real Decreto de 2008, ciertamente, trata de poner límites al Flujo Hemisférico Superior en la ITC – EA – 03. Sin embargo, estos valores son extremadamente altos y de hecho quedaron obsoletos al año siguiente incumpel el Reglamento (CE) No 245/2009.

Cuadro 25

Valores máximos indicativos de la eficiencia hemiesférica superior (ULOR) por clase de alumbrado de vías públicas para las luminarias usadas en alumbrado de vías públicas (nivel de referencia)

Clases de alumbrado de vías públicas ME1 a ME6 y MEW1 a MEW6, todos los flujos luminosos	3 %
Clases de alumbrado de vías públicas CE0 a CE5, S1 a S6, ES, EV y A	
— 12 000 lm ≤ fuente luminosa	5 %
— 8 500 lm ≤ fuente luminosa < 12 000 lm	10 %
— 3 300 lm ≤ fuente luminosa < 8 500 lm	15 %
— fuente luminosa < 3 300 lm	20 %

En las zonas en las que la contaminación lumínica constituye una preocupación, la proporción máxima de la luz emitida sobre el horizonte no es superior al 1 % para todas las clases de alumbrado de vías públicas y flujos luminosos.

Cuadro 1 de la REGLAMENTO (CE) No 245/2009 DE LA COMISIÓN de 18 de marzo de 2009

Además, para la correcta aplicación de la ITC-EA-03, es necesario establecer la zona en la que se instala la luminaria, según el decreto RD 2008. Sin embargo, actualmente, solo la comunidades autónomas de Andalucía[2] y Cataluña[3] tienen realizada una zonificación de su territorio. Difícilmente puede considerarse exitosa una ley, cuando solo se puede aplicar de manera no ambigua en dos territorios de diez y siete, de todo el estado.

En cuanto al uso de lámparas de sodio, solo son recomendadas para las zonas E1. En ningún momento se prohibió el uso de ninguna tecnología, por ineficiente que esta fuese y como veremos más adelante, sólo se establecieron valores para el diseño y mantenimiento que dado que la inspección no era obligatoria, de facto permitirían, aún hoy, instalar equipamientos de baja eficiencia energética, si no fuera por que las lámparas de mercurio fueron prohibidas por la Comisión Europea (Directiva 2011/65/UE).

Ahorro energético

En el RD 2008, para alcanzar una mejora del ahorro energético, se introducen unos criterios de eficiencia energética mínima de las instalaciones. Pero, en ningún momento se obliga a que las instalaciones que se reforman tengan menos consumo energético que la instalación preexistente o se establece un límite global de consumo eléctrico en alumbrado público como se hace en leyes como la existente en la región italiana de Lombardía. Paradójicamente, el ministerio de industria dejó de hacer estadísticas en gasto en alumbrado público en el año 2008[4], por lo que difícilmente era posible controlar si este dato mejoraba y por tanto realmente se cumplía el objetivo.

A falta de estadísticas oficiales (que por otro lado, salvo el dato de 2007, tenían muchos problemas en su metodología), sólo disponemos de las estimaciones realizadas por Sánchez de Miguel et. al. 2014 [5], Sánchez de Vera Quintero 2014[6], Sánchez de Vera Quintero 2017[7] y Sánchez de Miguel y Benayas Polo 2019[8].

Los datos de 2007 indican un gasto de 5.27 TWh[4], para 2010 gasto de 5.31 TWh[5], para 2013 gasto de 5.31 TWh¹[6], para 2015 5.4 TWh[8][9] y para 2017 5.298 TWh[7]. Sin embargo, Sánchez de Miguel y Benayas Polo 2019[8] indica cómo la metodología utilizada puede influir dramáticamente en el resultado y el valor real para 2015 puede ser pasar de 4.7 TWh a 6.7 TWh dependiendo de la metodología utilizada.

Como conclusión, sin más datos, no podemos afirmar que se haya realizado una mejora sustancial en el ahorro energético a nivel del país según los datos de que disponemos actualmente. Por tanto, no se cumpliría este objetivo del RD 2008. Pero, como se ha mencionado anteriormente, quizás el ministerio dispone de datos que el resto de la comunidad científica no dispone.

En ese sentido, sí hemos podido constatar que algunas ciudades importantes como Madrid, han sufrido un ahorro importante, debido a la sustitución masiva de lámparas de sodio de alta presión de 250 W a 150W.

En esta materia, son necesarios más recursos para poder explotar todos los recursos disponibles y hacer públicos, por ejemplo, las auditorías energéticas que ha realizado el IDAE a diversos ayuntamientos.

Disminuir las emisiones de efecto invernadero

De manera similar a lo expuesto en el apartado anterior, si no hay una disminución de gasto energético, aunque la instalación de las nuevas luminarias tuviese emisiones cero de fabricación (que no es el caso), muy difícilmente, si no imposible que se reduzcan las emisiones.

¹ En conversación entre Vera Quintero y Sánchez de Miguel, dicho dato presenta algunas limitaciones metodológicas y puede que deba considerarse solo como cota inferior.

Limitar la Contaminación lumínica

No existe, que sepa el presente firmante, ningún estudio que avale que se haya reducido en España en el siguiente periodo la contaminación lumínica debido al presente Decreto. Existe un estudio, sobre cómo las leyes de Cataluña pudieron tener algún efecto y puede que el presente decreto pueda haber contribuido a una desaceleración del incremento de la contaminación lumínica en su fase inicial, ya que según Sánchez de Miguel 2015 el crecimiento anual era de un 4% y los últimos datos indican un crecimiento plano. Esto, además estaría avalado por Kyba et. al. 2017[10] aunque, tal y como se indica, su metodología tiene limitaciones, ya que el satélite utilizado no es sensible a la luz azul que es el tipo de luz que emiten todas las fuentes de luz blanca, como los LED. Desde 2014, la introducción de luces LED han sido introducidas de manera masiva en el mercado español, hasta el punto de que actualmente más del 50% de las ventas de iluminación, son lámparas LED[11].

Al margen del ahorro energético, podrá haber una mejora en la contaminación lumínica, pero como ya hemos explicado en el apartado de eficiencia energética, si no se puede hacer cumplir las limitaciones en el Flujo Hemisférico Superior, solo queda, limitar el tipo de lámparas a utilizar, que también hemos visto que no se puede aplicar.

En este sentido, sin un ahorro energético, una mejora asegurada de la Flujo Hemisférico Superior o una limitación de emisiones por tipo de lámpara o color de la misma, difícilmente puede limitarse la contaminación lumínica. Las posibles reducciones, de haberlas, difícilmente serían fruto de la aplicación estricta del decreto, ya que es de casi imposible aplicación, y casi ha de considerarse más una recomendaciones que una ley de obligado cumplimiento.

No establecer valores mínimos para los niveles de iluminación

En este sentido, el decreto está redactado de una manera muy ambigua. En las generalidades se indica:

“Los niveles máximos de luminancia o de iluminancia media de las instalaciones de alumbrado descritas a continuación no podrán superar en más de un 20% los niveles medios de referencia establecidos en la presente ITC. Estos niveles medios de referencia están basados en las normas de la serie UNE-EN 13201 “Iluminación de carreteras”, y no tendrán la consideración de valores mínimos obligatorios, pues quedan fuera de los objetivos de este Reglamento.”

A este respecto, hay que señalar que la norma UNE-EN 13201 “Iluminación de carreteras” es una norma redactada por la comisión de AENOR, cuya secretaría técnica es ostentada

por ANFALUM y que en el evento EXILUM 2018, Carmen Martín Marino. Jefe de Electrotecnia y TIC de UNE, expresó como en dicha comisión no había presencia de la administración.

Esto hace, que de facto, en el RD2008, se establecieron una recomendaciones que son de facto, las recomendaciones apoyadas por los fabricantes de iluminación, que tienen un evidente conflicto de interés.

En ese sentido, la revisión del documento técnico para la compra pública verde para alumbrado de carreteras (Revision of the EU Green Public Procurement Criteria for Road Lighting and traffic signals)[12] indica como en la mayoría de países, este estándar se utiliza como máximo, sin embargo, en España está permitido iluminar hasta un 20% por encima.

Por otro lado, en tablas del real decreto como las tablas 7, 8, 9 y 11 se hace mención a valores mínimos. Esto se debe a que no se modificó la redacción de los valores presentes en la norma UNE-EN 13201 "Iluminación de carreteras".

Esto muestra una evidente contradicción que ha producido que de facto, el establecimiento de niveles mínimos de iluminación. Para ver esto, se puede ver el caso de la ciudad de Granada[13].

"Actualmente en la ciudad, la gran mayoría de las vías cuentan con niveles de iluminación no ajustados a los exigidos en el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior (REEIAE) por lo que se ha procedido a clasificar todos los viales y definir la clase de alumbrado definido en el REEIAE para cada uno de ellos. Así, en función de la velocidad de circulación, se han clasificado los viales como vías de tipo B, D y E correspondiendo una clase de alumbrado tipo ME2, CE2, CE1A, S1 y S2 según los casos. También en el Anexo I mencionado anteriormente, se indica la clasificación de todas las vías incluidas en este proyecto así como la clase de alumbrado. Esta clasificación podrá ser modificada por la D.F. en el momento del acto de comprobación del replanteo del proyecto realizado con el adjudicatario."

Como puede verse en el texto anterior, de las posibles clases de alumbrado, se escogen siempre las clases de alumbrado más altas que entran en la descripción de flujo de tráfico de peatones alto, en todas las calles y a todas las horas. Se ha constatado por medidas mediante el método de los nueve puntos realizadas recientemente por el Instituto de Astrofísica de Andalucía-CSIC, que el nivel de iluminación se ha duplicado en las calles medidas (no publicado).

Así mismo, en otras localizaciones estudiadas, como los estudios realizados en la Universidad Complutense de Madrid, por Ruiz Carmona 2010 e Rodríguez Herranz 2010, indican un alto nivel de incumplimiento de los mismos.

Puede que el ministerio disponga de otros datos. A lo cual, sería interesante que hiciera públicos para la verificación de las afirmaciones de que se han cumplido los objetivos del decreto.

Alegación 2:

“Artículo 2. Ámbito de aplicación.

3. Este reglamento se aplicará:

a) A las nuevas instalaciones, a sus modificaciones y ampliaciones.

b) A las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor, cuando, mediante un estudio de eficiencia energética, la Administración Pública competente lo considere necesario. Aquellas instalaciones existentes que tengan niveles de iluminación superiores al doble de los establecidos en la ITC-EA-02 estarán exentas de la elaboración de un estudio de eficiencia energética para que les sea de aplicación el presente reglamento, salvo que, por motivos de seguridad ciudadana, se justifique la no reducción de los niveles de iluminación.

c) A las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor, que sean objeto de modificaciones de importancia ó ampliaciones, entendiéndose por modificación de importancia aquella que afecte a más del 50% de la potencia o luminarias instaladas. Cuando se presuma que, mediante actuaciones sucesivas, se pretende modificar o renovar más del referido 50 % de la potencia instalada o de las luminarias instaladas o de sus componentes (fuentes de luz y equipos auxiliares) instalados, las modificaciones o ampliaciones en las instalaciones existentes, también deberá ajustarse a lo dispuesto en el presente reglamento, exclusivamente a la modificación o ampliación.

4. Todas aquellas instalaciones con una antigüedad superior a 25 años a la fecha de entrada en vigor de este real decreto, deberán renovarse en el plazo de 5 años, ajustándose a las exigencias de este reglamento.

La ley debe aplicarse a todas las instalaciones y no debe depender de la Administración Pública competente del alumbrado público.

Las instalaciones de mayor antigüedad de 25 años, deben ajustarse al reglamento, pero teniendo en cuenta también criterios de protección del patrimonio industrial. En particular, las luminarias de gas adaptadas para trabajar con luz eléctrica deben tener un tratamiento especial. Véase por ejemplo, las lámparas instaladas en el exterior del Palacio Real de Madrid.

Texto alternativo 2:

“Artículo 2. Ámbito de aplicación.

3. Este reglamento se aplicará:

a) A las nuevas instalaciones, a sus modificaciones y ampliaciones.

b) A las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor cuando estas sean identificadas por denuncia de las fuerzas de Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Administraciones Públicas competentes o Peritos acreditados.

~~e) A las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor, que sean objeto de modificaciones de importancia ó ampliaciones, entendiéndose por modificación de importancia aquella que afecte a más del 50% de la potencia o luminarias instaladas. Cuando se presuma que, mediante actuaciones sucesivas, se pretende modificar o renovar más del referido 50 % de la potencia instalada o de las luminarias instaladas o de sus componentes (fuentes de luz y equipos auxiliares) instalados, las modificaciones o ampliaciones en las instalaciones existentes, también deberá ajustarse a lo dispuesto en el presente reglamento, exclusivamente a la modificación o ampliación.~~

4. Todas aquellas instalaciones con una antigüedad superior a 25 años a la fecha de entrada en vigor de este real decreto, deberán realizar una inspección obligatoria, de no cumplirse las exigencias de este reglamento, deberán adaptarse en niveles de iluminación, flujo hemisférico superior y emisiones de luz azul, a lo dispuesto en este reglamento.

Las luminarias y lámparas de más de 40 años, deberán adaptarse a las consideraciones de protección de patrimonio industrial. Especial protección tendrán las lámparas y luminarias de carácter histórico, que en medida de lo posible, se intentará que recuperen sus niveles de iluminación originales y color, siempre y cuando no superen los presentes en este reglamento.

Explicación razonada a la Alegación 2:

Este artículo contraviene el espíritu de la norma. Ya que tiene numerosas lagunas.

Por ejemplo: En la sección 3 apartado b. deja solo a la potestad al criterio de la Administración Pública competente, típicamente ayuntamientos si la norma se le aplica o no a sus propios alumbrados. Cosa que es claramente un conflicto de interés, ya que en gran medida, el alumbrado público es instalado por los propios ayuntamientos.

Dado que es competencia exclusiva del Estado español según el artículo 149 de la constitución:

23.^a Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias.

25.^a Bases de régimen minero y energético.

Es claramente competencia del estado el establecer limitaciones a nivel de todo el estado las limitaciones de carácter energético y medioambiental que sean necesarias.

A este respecto, la ley debería ser aplicada a la totalidad de las instalaciones que superen los niveles establecidos en la ley, dando una moratoria para la adaptación de las ya

existentes. Actualmente es posible instalar dispositivos de reducción de flujo luminoso que permitan cumplir a todas las instalaciones.

En este sentido, el Tribunal de Cuentas de España[16], Castilla y León[17] y Aragón[18] ya mostraron la falta de celo de las administraciones públicas locales en el cumplimiento de la **LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera** en lo que se refiere a la contaminación lumínica, por tanto, delegar en estas administraciones dicha competencia es poco lógico.

Además, la redacción de ese punto no es correcta, ya que tal y como está redactado, parece que las instalaciones que incumplan más del doble no necesitan estudio de eficiencia energética y por tanto, no necesitan ser cambiadas.

En la sección 3 apartado c), la redacción es confusa y difícil de hacer cumplir. Por ello es mejor que el reglamento sea de aplicación a todas las instalaciones.

La sección 4, obliga a la renovación de todas las instalaciones de más de 25 años. Dado que los postes y otras luminarias pueden durar más del 100 años, eso, de cumplirse, produciría un gasto enorme. Además de poner en peligro un patrimonio histórico muy importante. Las luminarias y lámparas históricas deben protegerse como parte del patrimonio histórico industrial. Cuando lo que debe perseguirse, es el cumplimiento de los objetivos. Esto es, las renovaciones deben contar con un estudio que garantice la reducción de emisiones, reducción de gasto energético y reducción de contaminación lumínica.

Alegación 3:

“Artículo 3. Definiciones.

21. Instalación de alumbrado exterior: es aquella instalación destinada a iluminar zonas de dominio público o privado compuesta por elementos, tales como luminarias, sistemas de regulación y control, soportes, canalizaciones, cableado y cuadros de protección, medida y control, necesarios para proporcionar iluminación.

36. Resplandor luminoso nocturno: Luminosidad o brillo nocturno producido, entre otras causas, por la luz procedente de las instalaciones de alumbrado exterior, bien por emisión directa hacia el cielo o reflejada por las superficies iluminadas.”

Incluir explícitamente pantallas situadas en el interior y exterior de los edificios.

Eliminar referencias a “Resplandor luminoso nocturno” y sustituir por la definición de contaminación lumínica vigente.

Texto alternativo 3:

“Artículo 3. Definiciones.

21. Instalación de alumbrado exterior: es aquella instalación destinada a iluminar zonas de dominio público o privado compuesta por elementos, tales como luminarias, sistemas de regulación y control, soportes, canalizaciones, cableado y cuadros de protección, medida y control, necesarios para proporcionar iluminación. Incluidos las fuentes de luz instalados en interiores, destinados a ser visibles desde el exterior. Como, por ejemplo, pantallas publicitarias emisoras de luz.

36. Contaminación lumínica: suma de todos los efectos negativos de la luz artificial en el medio ambiente, incluido el impacto de la luz intrusa.²

Luz intrusa: parte de la luz de una instalación de iluminación que no cumple la función para la que se diseñada la instalación. Incluye:

- la luz que cae indebidamente fuera de la zona que iluminar,
- la luz difusa en las proximidades de la instalación de iluminación,
- luminiscencia del cielo, es decir, la iluminación del cielo nocturno que resulta del reflejo directo e indirecto de la radiación (visible e invisible), dispersada por los constituyentes de la atmósfera (moléculas de gas, aerosoles y partículas) en la dirección de observación.”

Explicación razonada a la Alegación 3:

En la actualidad existen la gran proliferación de pantallas publicitarias en el interior de tiendas que producen una gran cantidad de luz. En especial debido al uso masivo de pantallas LED. Al estar en interiores y no tener como propósito iluminar, podrían escapar a la definición.

En cuanto al “Resplandor luminoso nocturno”, esta terminología no se usa en español salvo en documentos de la administración española y su definición en el presente documento es tan vaga, que es incompleta. En primer lugar, por que si a lo que se refiere es al inglés “skyglow” o “resplandor celeste o brillo de cielo artificial”, este no solo es debido a las instalaciones de alumbrado exterior, sino también por coches y ventanas[9][18].

En España, esta denominación es utilizada en España, típicamente por negacionistas de la contaminación lumínica, de los que recientemente Schulte-Römer et. al. 2019 estimaba que existía al menos un 3% de profesionales, si bien los propios autores reconocen que dado que su trabajo solo se realizó en inglés podría ser un valor sesgado.

Por ello, el uso de la definición de contaminación lumínica, explícitamente como se define en la directiva Directiva 2005/32/CE, sería más adecuada. Por ejemplo el término “resplandor luminoso nocturno” no aparece en la base de datos de la Interactive Terminology for Europe (<https://iate.europa.eu/home>), mientras, contaminación lumínica sí aparece. La definición que usa la ONU también puede ser de interés[56].

² También se podría usar la definición que utiliza la ONU, única entidad de mayor rango que la Comisión Europea. <https://www.informea.org/en/terms/light-pollution>

Alegación 4:

“Artículo 4. Requisitos para la eficiencia energética de las instalaciones de alumbrado exterior.

1. Las instalaciones de alumbrado exterior, serán conformes a los requisitos mínimos de eficiencia energética establecidos en la ITC-EA-01.
2. Las instalaciones de alumbrado exterior se calificarán energéticamente en función de su índice de eficiencia energética, mediante una etiqueta de calificación energética según se especifica en la ITC-EA-01. Dicha etiqueta se adjuntará en la documentación del proyecto y deberá figurar en las instrucciones que se entreguen a los titulares, según lo especificado en el artículo 9 del reglamento.
3. Las instalaciones de alumbrado exterior dispondrán de un sistema de accionamiento y de regulación del nivel luminoso, tal y como se define en la ITC-EA-04.”

Añadir, el proyecto y la calificación energética, debe hacerse pública y accesible.

Las instalaciones no solo deben disponer de un sistema de regulación, también deben regular el nivel luminoso.

Texto alternativo 4:

“Artículo 4. Requisitos para la eficiencia energética de las instalaciones de alumbrado exterior.

1. Las instalaciones de alumbrado exterior, serán conformes a los requisitos mínimos de eficiencia energética establecidos en la ITC-EA-01.
2. Las instalaciones de alumbrado exterior se calificarán energéticamente en función de su índice de eficiencia energética, mediante una etiqueta de calificación energética según se especifica en la ITC-EA-01.
 1. Dicha etiqueta se adjuntará en la documentación del proyecto y deberá figurar en las instrucciones que se entreguen a los titulares, según lo especificado en el artículo 9 del reglamento.
 2. La información de las instalaciones de alumbrado debe hacerse pública y accesible en un portal creado ex-profeso. Se incluirá, etiqueta de eficiencia energética, potencia instalada, Flujo hemisférico superior y Temperatura de color o indicador de impacto ambiental equivalente.

3. Las instalaciones de alumbrado exterior dispondrán de un sistema de accionamiento y de regulación del nivel luminoso, tal y como se define en la ITC-EA-04. El uso de la regulación de nivel luminoso es obligatorio según los niveles indicados para la vía.”

Explicación razonada a la Alegación 4:

Según el art. 3.1 de la **Ley 27/2006, de 16 de Julio**, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (en adelante **LAIMA**, BOE núm. 171, de 19 de Julio de 2006). Al ser, las fuentes luminosas, fuentes de contaminación que invade la vía pública y el medio ambiente, todos los ciudadanos deberían tener derecho a la información sobre las mismas. Para garantizar, la herramienta ideal es la publicación de dichos datos. Además, la instalación de estas luces, puede violar el derecho a la intimidad, debido a la introducción de luz en viviendas puede incumplir gran cantidad de derechos, tales como la posible conculcación de diversos derechos fundamentales por la introducción de “ruido lumínico” en las mismas.

Ya que la intrusión lumínica y la generación de luz sin control puede producir vulneración de los artículos 9, 10, 33.3, 39.1, 43, 45 y 47, así como de los artículos 14, 17 y 19 y, por último, de los artículos 15, 18.1 y 18.2 de la Constitución Española.

La adición del apartado 3 se debe al hecho comprobado de que la mayoría de los ciudadanos no perciben cuando se realizan reducciones de nivel de iluminación y los datos existentes apuntan a que no se producen reducciones en la seguridad en los lugares en que ocurren[21].

Alegación 5:

“Artículo 5. Niveles de iluminación Se cumplirán los niveles máximos de luminancia e iluminancia media y de uniformidad mínima permitida, en función de los diferentes tipos del alumbrado exterior, según lo dispuesto en la ITC-EA-02. Esos niveles máximos de luminancia e iluminancia media se podrán superar en casos excepcionales que requerirán autorización previa del órgano competente de la Administración Pública”

Requerir una uniformidad mínima no es necesaria para el cumplimiento de los objetivos del reglamento. Dado que los valores utilizados en la IT-EA-02 se basan en los niveles de la UNE-EN 13201 “Iluminación de carreteras” que es conocido no estar basado en investigación científica, no se debe obligar a mantener dichos niveles hasta disponer de evidencia suficientes[22].

Texto alternativo 5:

“Artículo 5. Niveles de iluminación Se cumplirán los niveles máximos de luminancia e iluminancia media. Se recomienda mantener uniformidad mínima, en función de los diferentes tipos de alumbrado exterior, según lo dispuesto en la ITC-EA-02. Esos niveles máximos de luminancia e iluminancia media se podrán superar en casos excepcionales que requerirán autorización previa del órgano competente de la Administración Pública”

Explicación razonada a la Alegación 5:

Tal y como explica Fotios, S., & Gibbons, R 2018[22], no existe un acuerdo sobre qué niveles de iluminación producen una mejor o peor seguridad vial. De hecho, existe una muy dudosa relación entre dichos parámetros como los autores sugieren, ya que [21] no observó ningún efecto del apagado de la luces en Inglaterra y Gales en seguridad vial o crímenes. Ya que este decreto no es

sobre seguridad y es sobre eficiencia energética, no deben limitarse valores que puedan producir una mayor eficiencia energética. Evidentemente, debe realizarse en paralelo, consultas con el Ministerio de Fomento e Interior para promover las investigaciones destinadas a garantizar la seguridad ciudadana y vial, en el caso de que futuras investigaciones así lo demuestran, dado que actualmente es un tema de gran controversia en la literatura científica[23][24][25][26][27][28][29][30].

Alegación 6:

“Artículo 6. Resplandor luminoso nocturno, luz intrusa o molesta. Con la finalidad de limitar el resplandor luminoso nocturno y reducir la luz intrusa o molesta, las instalaciones de alumbrado exterior se ajustarán, particularmente, a los requisitos establecidos en la ITC-EA-03.”

Eliminar referencias al “Resplandor luminoso nocturno” tan lo expuesto en la Alegación 1 y 3.

Texto alternativo 6:

“Artículo 6. Contaminación lumínica, luz intrusa o molesta. Con la finalidad de limitar la generación de contaminación lumínica y reducir la luz intrusa o molesta, las instalaciones de alumbrado exterior se ajustarán, particularmente, a los requisitos establecidos en la ITC-EA-03.”

Explicación razonada a la Alegación 6:

De nuevo, explicado en la Alegación 1 y 3.

Alegación 7:

“Artículo 7. Componentes y sistemas de instalaciones 1. Los componentes y sistemas utilizados en las instalaciones deberán ajustarse a lo establecido en la ITC-EA-04. 2. Cuando se realice alguna modificación sobre una luminaria existente (fuente de luz, mecanismo de control, o cualquier otro elemento que modifique las características de eficiencia energética de la luminaria), dicha luminaria se considerará como un nuevo producto o componente de la instalación el cual deberá ser conforme a los requisitos aplicables de este reglamento. Con carácter general, sólo podrán modificarse luminarias históricas tipo farol o así consideradas por la Administración titular de la instalación de alumbrado exterior.”

Se deben proteger las luminarias históricas bajo criterios objetivos.

Texto alternativo 7:

“Artículo 7. Componentes y sistemas de instalaciones 1. Los componentes y sistemas utilizados en las instalaciones deberán ajustarse a lo establecido en la ITC-EA-04. 2. Cuando se realice alguna modificación sobre una luminaria existente (fuente de luz, mecanismo de control, o cualquier otro elemento que modifique las características de eficiencia energética de la luminaria), dicha luminaria se considerará como un nuevo producto o componente de la instalación el cual deberá ser conforme a los requisitos aplicables de este reglamento. Con carácter general, sólo podrán modificarse luminarias históricas tipo farol que tenga más de 40 años, que formen parte de BIC o que cuenten con un informe por una autoridad de patrimonio que las proteja por su valor artístico excepcional.”

Explicación razonada a la Alegación 7:

La protección de un elemento debe realizarse bajo criterios objetivos, el criterio de la Administración titular no es relevante, debido a la no aplicación del criterio de autoridad en ciencia y por tanto en la protección del medio ambiente. Deben ser informes técnicos artísticos, razonados los que establezcan si un farol debe constituir patrimonio artístico o/y histórico relevante o no.

Alegación 8:

“Artículo 8. Régimen de funcionamiento.

2. La selección de los niveles de iluminación reducidos y los periodos en los que el alumbrado puede reducirse estarán definidos atendiendo a la variación de las características de la zona iluminada, teniendo en cuenta la actividad desarrollada, la dificultada de la tarea a realizar, la intensidad de circulación u otras circunstancias que justifiquen la reducción de los niveles.

4. Las instalaciones de alumbrado exterior con excepción de túneles y pasos inferiores u otras instalaciones similares en las que el alumbrado es necesario durante el día, estarán en funcionamiento como máximo durante el periodo comprendido entre la puesta de sol y su salida o cuando la luminosidad ambiente lo requiera.

5. Se podrá variar el régimen de funcionamiento de los alumbrados diferentes al vial y específicos indicados en el apartado 2a) y 2b) del artículo 2, estableciendo condiciones especiales para los acontecimientos nocturnos singulares, festivos, feriales, deportivos o culturales, que compatibilicen el ahorro energético con las necesidades derivadas de los acontecimientos mencionados y en épocas tales como festividades y temporada alta de afluencia turística.

6. Corresponde a las Administraciones Locales regular el tiempo de funcionamiento de las

instalaciones de alumbrado exterior que se encuentran en su ámbito territorial y que no sean competencia estatal o autonómica.”

No existe suficiente información sobre que la iluminación produzca beneficios más allá de la sensación de seguridad. Por tanto, y tal como marca [12], los niveles de iluminación deben ser ALARA (As Low As Reasonably Achievable) o en español, tan bajo como sea razonablemente posible. También, no es lógico que las Administraciones locales, titulares de gran parte del alumbrado público, regulen cuando debe reducirse los niveles de iluminación.

Texto alternativo 8:

“Artículo 8. Régimen de funcionamiento.

2. La selección de los niveles de iluminación reducidos y los periodos en los que el alumbrado puede reducirse estarán definidos atendiendo a la variación de las características de la zona iluminada, teniendo en cuenta la actividad desarrollada, los niveles serán los más bajos que razonablemente sea posible sin superar los presentes en el reglamento, pudiendo apagarse la instalación si así se recomendarse.

4. Las instalaciones de alumbrado exterior con excepción de túneles y pasos inferiores u otras instalaciones similares en las que el alumbrado es necesario durante el día, que deberán justificar dicho encendido permanente, estarán en funcionamiento como máximo durante el periodo comprendido entre la puesta de sol y su salida o cuando la luminosidad ambiente lo requiera.

5. Se podrá variar el régimen de funcionamiento de los alumbrados diferentes al vial y específicos indicados en el apartado 2a) y 2b) del artículo 2, estableciendo condiciones especiales para los acontecimientos nocturnos singulares, festivos, feriales, deportivos o culturales, que compatibilizen el ahorro energético con las necesidades derivadas de los acontecimientos mencionados y en épocas tales como festividades y temporada alta de afluencia turística, siempre y cuando no supongan un peligro para los ecosistemas y especies en peligro. Para ello, será necesario contar con un informe de impacto ambiental, que así lo garantice.

6. Corresponde a las Administraciones autonómicas y estatales regular el tiempo de funcionamiento de las instalaciones de alumbrado exterior que se encuentran en su ámbito territorial y que no sean competencia estatal o autonómica exclusiva.”

Explicación razonada a la Alegación 8:

Salvo que exista evidencia científica contraria, debe usarse la menor iluminación posible como marca la GPP[12] siguiendo el sentido común del diseñador y la evidencia científica disponible[22]. A este respecto, el ministerio de Fomento publicó una circular en las que se indica cuando deben iluminarse las carreteras, Orden circular 36/2015 [31], igualmente,

otros departamentos del estado deberían establecer las condiciones mínimas de iluminación cuando éstas fueran necesarias. En particular, para lugares donde la protección de la naturaleza, el astroturismo o la observación astronómica sean la prioridad, esta iluminación podría ser nula en ausencia de actividad humana.

Alegación 9:

“Artículo 11. Inspecciones y verificaciones. Sin perjuicio de la facultad que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 14 de la Ley 21/1992, de Industria, posee la Administración Pública competente para llevar a cabo, por sí misma, las actuaciones de inspección y control que estime necesarias, según lo previsto en el artículo 12.3 de dicha Ley, el cumplimiento de las disposiciones y requisitos de eficiencia energética establecidos en el presente Reglamento deberá ser comprobado en todos los casos mediante una verificación inicial previa a la puesta en servicio de la instalación, realizada por un instalador habilitado en baja tensión y, además, según la potencia instalada, mediante inspección inicial y verificaciones o inspecciones periódicas, llevadas a cabo de acuerdo con lo dispuesto en la ITC-EA 05.”

Además de lo indicado en este punto, igual que ocurre con las medidas de Ruido u contaminación de otros tipo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado deben estar explícitamente facultados para realizar las inspecciones más básicas, como las medidas de niveles de iluminación o deslumbramiento.

Texto alternativo 9:

“Artículo 11. Inspecciones y verificaciones. Sin perjuicio de la facultad que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 14 de la Ley 21/1992, de Industria, posee la Administración Pública competente para llevar a cabo, por sí misma, las actuaciones de inspección y control que estime necesarias, según lo previsto en el artículo 12.3 de dicha Ley, el cumplimiento de las disposiciones y requisitos de eficiencia energética establecidos en el presente Reglamento deberá ser comprobado en todos los casos mediante una verificación inicial previa a la puesta en servicio de la instalación, realizada por un instalador habilitado en baja tensión y, además, según la potencia instalada, mediante inspección inicial y verificaciones o inspecciones periódicas, llevadas a cabo de acuerdo con lo dispuesto en la ITC-EA 05. Asimismo, se faculta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado a realizar las inspecciones necesarias para que se cumplan los niveles máximos de iluminación y deslumbramiento.”

Explicación razonada a la Alegación 9:

Esto ocurre en muchas otras formas de contaminación, tales como ruido, SEPRONA y Policía Local toman medidas sin que sean estas más complicadas de medir que los niveles de iluminación. Además, la expresión genérica de “Administración Pública competente” es

demasiado vaga, que hace que los ciudadanos afectados no tengan un lugar claro al que referirse para poner la denuncia, y en muchos casos, podría tener que caso claro de *Nemo iudex in causa sua*, cuando la infracción es cometida por una instalación municipal, comunitaria o estatal. Por ello, debe existir un tercero independiente al que poder interponer la denuncia, en este caso, las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.

Alegación 10:

“Artículo 14. Normas de referencia. 1. Las instrucciones técnicas complementarias podrán establecer la aplicación de normas UNE u otras reconocidas internacionalmente, de manera total o parcial, a fin de facilitar la adaptación al estado de la técnica en cada momento. La ITC-EA-08 incluye una relación de referencia sobre las normas y otros documentos técnicos para el cumplimiento del Reglamento. 2. Cuando una o varias normas varíen su año de edición con respecto a las vigentes en el momento de la aprobación de este reglamento, o se editen modificaciones posteriores a las mismas, las referencias a dichas normas deberán ser objeto de actualización, mediante resolución del centro directivo competente en materia de seguridad industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en la que deberá hacerse constar la fecha a partir de la cual la utilización de la nueva edición de la norma será válida y la fecha a partir de la cual la utilización de la antigua edición de la norma dejará de serlo, a efectos reglamentarios. A falta de resolución expresa, se entenderá que también cumple las condiciones reglamentarias la edición de la norma posterior a la que figure en la ITC, siempre que la misma no modifique criterios básicos. Se entenderá que la edición de la norma posterior a la que figura en la Instrucción Técnica Complementaria no modifica criterios básicos cuando, entre otros extremos, se limite a actualizar ensayos o métodos de medición del material correspondiente.”

Las normas UNE son normas realizadas por entidades privadas, no necesariamente basadas en la evidencia como se ha expresado ya en secciones anteriores. La redacción actual le da rango de ley a estas normas y estándares, lo que es de a todo punto antidemocrático. Las leyes deben estar basadas en la evidencia científica y esta es la que se debe utilizar.

Texto alternativo 10:

“Artículo 14. Normas de referencia. 1. Las instrucciones técnicas complementarias podrán establecer la aplicación publicados en la literatura científica, estándares internacionales y nacionales, siempre y cuando estos estén basados en la evidencia y sean de libre acceso. En la ITC-EA-08 incluye una relación de la literatura científica utilizada para el establecimiento de las normas aquí incluidas. En el caso de que el conocimiento científico actual sea actualizado con suficiente consenso, se publicarán actualizaciones vinculantes de las presentes ITC.”

Explicación razonada a la Alegación 10:

La redacción actual indica que se tomará como referencia las normas de voluntario cumplimiento establecidas por una entidad privada. Además, dichas normas no son de libre acceso, lo que limita derecho a la justicia de los ciudadanos ya que solo los ciudadanos con recursos suficientes podrán acceder a los documentos a los que se refiere la ley. Además, no todo el conocimiento necesario para el cumplimiento de los objetivos propuestos en la ley está disponible en forma de normas. En particular, el estudio de la contaminación lumínica es un área en evolución muy rápida y se corre el riesgo de que la legislación esté desfasada si solo atiende a ese tipo de literatura científica.

Alegación 11:

“ITC-EA01 1. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE UNA INSTALACIÓN “

No se incluyen otras fuentes de luz ya existentes adyacentes a la instalación. Solo se incluye el cálculo teórico. Deben realizarse medidas luminotécnicas anteriores a la instalación para comprobar cómo debe adaptarse la instalación a las fuentes de luz ya existentes.

Texto alternativo 11:

“ ITC-EA01 - 1. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE UNA INSTALACIÓN

Se tendrá en cuenta en la instalación, cualquier otra de fuente de luz previamente existente en el lugar proyectado. Considerándose responsable de la infracción, la última instalación en ser instalada u ambas si estando apagada la nueva instalación, la instalación antigua también excede los niveles permitidos de iluminación.”

Explicación razonada a la Alegación 11:

En muchas ocasiones, alumbrado de seguridad privado y alumbrado público comparten espacio. En esas ocasiones, el alumbrado público puede ser redundante y por tanto debe adaptarse para no superar los niveles permitidos o directamente no instalarse o mantenerse apagado. Por ejemplo en [14][15] se detectaron varios casos de excesos de nivel de iluminación por este motivo.

Alegación 12:

“ITC-EA01 2. REQUISITOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 2.1. Instalaciones de alumbrado vial funcional Se definen como tales las instalaciones de alumbrado vial de autopistas, autovías, carreteras y vías urbanas, que corresponden al tipo de clasificación de vías de tráfico de la tabla 6 de la Instrucción Técnica Complementaria ITC-EA-02. Las instalaciones de alumbrado vial funcional con independencia del tipo de fuente de luz, pavimento y de las características o geometría de la instalación, deberán cumplir los requisitos mínimos de eficiencia energética (ϵ) y máximos de potencia unitaria (PU) que se fijan en la tabla 1 de esta ITC-EA01.”

Estas solo se deben iluminar de acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Fomento[31], cuando estas no afecten directamente o indirectamente a zonas protegidas de la red Natura 2000, tal y como indica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Texto alternativo 12:

“ITC-EA01 2. REQUISITOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 2.1. Instalaciones de alumbrado vial funcional Se definen como tales las instalaciones de alumbrado vial de autopistas, autovías, carreteras y vías urbanas, que corresponden al tipo de clasificación de vías de tráfico de la tabla 6 de la Instrucción Técnica Complementaria ITC-EA-02.

Estas vías solo se iluminarán, siguiendo los criterios del Ministerio de Fomento, Orden circular 36/2015, cuando estas no afecten directamente o indirectamente una zona protegida de la Red Natura 2000. En tal caso, se realizará un estudio de impacto ambiental para establecer si es apropiado el uso de iluminación y si así lo fuera, las medidas correctoras a implementar adicionales a lo ya marcado lo la ITC-EA-02.

Las instalaciones de alumbrado vial funcional con independencia del tipo de fuente de luz, pavimento y de las características o geometría de la instalación, deberán cumplir los requisitos mínimos de eficiencia energética (ϵ) y máximos de potencia unitaria (PU) que se fijan en la tabla 1 de esta ITC-EA01.”

Explicación razonada a la Alegación 12:

La normativa debe referir a las normas de superior rango cuando existan conflictos con dichas leyes o a normas y estándares estatales, que deben tener rango superior a las normas publicadas por organismos privados. Más, cuando éstos recomiendan la no iluminación de un tramo, que es la máxima expresión de la eficiencia energética. En la misma línea se expresa el JCR en su documento[31], ya que en muchos países europeos, tales como Alemania, Austria, Eslovenia, República Checa, Francia, Italia, Reino Unido, Portugal, estas vías permanecen sin ningún tipo de iluminación o son completamente apagadas a partir de cierta hora. En ese sentido

Alegación 13:

“2.2. Instalaciones de alumbrado vial ambiental”

No se incluye en el cálculo la presencia de otros alumbrados, ni medidas reales. Tampoco se considera el efecto negativo que puede tener para la seguridad la iluminación de zonas no transitadas a altas horas de la noche, tales como parques.

Texto alternativo 13:

“2.2. Instalaciones de alumbrado vial ambiental

Para este cálculo, se incluirá la presencia de cualquier otras fuentes de luz presentes en el espacio a iluminar. Para que la iluminación resultante, nunca pueda sobrepasar los niveles máximos. Se incluirán en el cálculo, la presencia de obstáculos tales como árboles.

Además, en zonas despobladas, tales como parques, se realizará una auditoría de seguridad para garantizar que no se atrae a ciudadanos a zonas intrínsecamente inseguras.”

Explicación razonada a la Alegación 13:

En muchas ocasiones, la razón de ser de este alumbrado es complementar al alumbrado vial, ya que este se ve apantallado en las aceras debido a la presencia de árboles. Si no hay árboles, en la mayoría de los casos, el alumbrado vial ya proporcionar suficiente iluminación como para que los peatones circulen con seguridad y confort por las aceras. En la actualidad, muchas instalaciones se realizaron al peso, ignorando que la iluminación vial ya proporciona suficiente iluminación en las aceras.

Por otro lado, la iluminación de parques, a determinadas horas puede suponer un riesgo por inducir una sensación de seguridad en lugares en los que no existe una seguridad intrínseca, debido a la presencia de árboles y/o otros obstáculos. Deben seguirse las directrices de los expertos en seguridad en la materia, realizando un análisis de riesgos, antes de iluminar una zona como un parque, además del gasto energético, desperdicio de recursos y de contaminación lumínica que produce la iluminación de espacios abiertos.

Alegación 14:

“ITC-EA-02 1 GENERALIDADES

Los niveles máximos de luminancia o de iluminancia media de las instalaciones de alumbrado descritas a continuación no podrán superar en más de un 20 % los niveles medios de referencia establecidos en la presente ITC. Estos niveles medios de referencia se basan en la serie de normas UNE-EN 13201- 2:2016 "Iluminación de Carreteras", y no tendrán la consideración de valores mínimos obligatorios, pues quedan fuera de los objetivos de este Reglamento. Deberá garantizarse asimismo el valor de la uniformidad mínima, tal y como dispone el artículo 5 de este Reglamento, mientras que el resto de los requisitos fotométricos, por ejemplo, valor mínimo de iluminancia en un punto, deslumbramiento e iluminación de alrededores, descritos para cada clase de alumbrado, son valores de referencia, pero no exigidos, que deberán considerarse para los distintos tipos de instalaciones.”

La norma UNE-EN 13201- 2:2016 ha sido realizada por lo fabricantes, lo que implica un claro conflicto de interés. El JRC[12] destaca, como en los pocos países que se aplica, esta se establece como límite superior, en ningún caso debería permitir que se supere ese límite y se deben explorar otros estándares. Además, el propio artículo se contradice, al exigir una “valor mínimo de iluminancia en un punto”.

Texto alternativo 14:

“ITC-EA-02 1 GENERALIDADES

Los niveles máximos de luminancia o de iluminancia media de las instalaciones de alumbrado descritas a continuación no podrán superar ~~en más de un 0%~~ los niveles medios de referencia establecidos en la presente ITC. Estos niveles medios de referencia se basan en la serie de normas UNE-EN 13201- 2:2016 "Iluminación de Carreteras", y no tendrán la consideración de valores mínimos obligatorios, pues dichos niveles se con considerados los máximos permitidos, mientras se estudie un estándar aceptable más conservador. Se recomienda asimismo el valor de la uniformidad mínima, siempre y cuando no se superen los niveles de deslumbramiento, que serán de carácter obligatorio.”

Explicación razonada a la Alegación 14:

Tal y como se ha explicado anteriormente, Fotios et. al. 2018[22], indican que no existe un consenso en cuanto el nivel de iluminación que proporciona cierta seguridad o si proporciona seguridad alguna. Igual sucede con la seguridad vial. De lo que sí hay evidencia es que el deslumbramiento produce inseguridad vial[32][33]. La falta de uniformidad, puede ser compensada por la presencia de las luces de los propios coches. En España, en particular, el 91% de la muerte de los peatones[35] se produce fuera de pasos de cebra. El exceso de uniformidad puede dar una sensación de seguridad al peatón. Lo que se piensa actualmente que podría crear seguridad es el contraste.

Alegación 15:

“ITC-EA-02 2.1 Clasificación de las vías y selección de las clases de alumbrado”

La mayoría de categorías marcan indicadores vagos, tales como alto, medio, bajo o animada, moderada o clamada. Debe existir, en cada categoría, que niveles de afluencia de peatones o vehículos se consideran en cada categoría, que puedan determinarse de manera objetiva. En general, la determinación de la categoría de la calle es cuando menos compleja. En la ley debe establecerse un periodo en el que las administraciones asignan una categoría de alumbrado a sus vías. Dicha información debe de ser pública y accesible, mediante los portales de datos abiertos. La categoría de la calle debe estar acorde a los valores reales de afluencia nocturnos, ya que hay numerosos lugares que tienen una afluencia de vehículos y personas durante el día, pero están desiertos por la noche.

Texto alternativo 15:

“ITC-EA-02 2.1 Clasificación de las vías y selección de las clases de alumbrado”

Revisar de manera completa, incluir la obligatoriedad de asignar categoría de alumbrado a sus vías y publicarla. La calificación de la vía debe realizarse en base a parámetros objetivos y podrá ser recurrida. Todavía debe tener al menos dos categorías, una para el principio de la noche y otra para la segunda parte de la noche, en base a los dichos valores objetivos.

Explicación razonada a la Alegación 15:

Los ciudadanos y las autoridades deben tener acceso a las categorías que se asignan a sus calles. Todo el reglamento y posibles cambios y adaptaciones de alumbrado derivadas del mismo, dependen de la presente evaluación. Si esta no se realiza, todo el decreto es papel mojado. Si la clasificación de las vías no es pública, Item.

Alegación 16:

“ITC-EA-02 3.3 Alumbrado Adicional de Pasos de Peatones

En el alumbrado adicional de los pasos de peatones, la iluminancia de referencia mínima en el plano vertical será de 40 lux, y una limitación en el deslumbramiento G2 en la dirección de circulación de vehículos y G3 en la dirección del peatón (tabla 10). La clase de alumbrado será C1 en áreas comerciales e industriales y C1A en zonas residenciales.”

Este es un caso de seguridad, deben ser los Ministerios de Fomento e Interior los que establezcan estos criterios si procede, siempre basados en evidencias científicas. La presente norma, disminuye la uniformidad de las calles, no garantiza el contraste y como ya hemos mencionado, su aplicación no haría más que ahondar en el problema de atropellos de peatones que no cruzan por los pasos de peatones, que son el 91% de los casos[31].

Texto alternativo 16:

“ITC-EA-02 3.3 Alumbrado Adicional de Pasos de Peatones

En el alumbrado adicional de los pasos de peatones, garantizará que no perturba la uniformidad ni el contraste de la vía.”

Explicación razonada a la Alegación 16:

De nuevo, aquí el decreto indica un “mínimo de iluminación” contraviniendo el espíritu de la norma. De aplicarse, además de tratar de resolver un problema que no existe, puede incrementar un problema que sí existe, que es el de los atropellos de peatones que no cruzan por los pasos de peatones. Esto se debe a que la iluminación de dichos pasos de peatones produce una menor uniformidad en la calle. Además, lo que es importante en este caso no es tanto como la iluminación vertical como la semicilíndrica o el contraste. Además, hay métodos alternativos para proporcionar seguridad extra, como la instalación de “guardias tumbados” o resaltos que limiten la velocidad de los vehículos.

Alegación 17:

“ITC-EA-02 3.4 Alumbrado de Parques y Jardines Los viales principales, tales como accesos al parque o jardín, sus paseos y glorietas, áreas de estancia y escaleras, que estén abiertos al público durante las horas nocturnas, deberán iluminarse como caminos peatonales (tipo de vía E de la tabla 7). El alumbrado ornamental de estatuas, paramentos, etc. cumplirá lo dispuesto en el apartado 4 de esta ITC-EA-02”

La iluminación de parques y Jardines no debe supeditarse a si están abiertos al público o no. Deben estar supeditados a la seguridad o no de los ciudadanos en los mismos.

Texto alternativo 17:

“ITC-EA-02 3.4 Alumbrado de Parques y Jardines Los viales principales, tales como accesos al parque o jardín, sus paseos y glorietas, áreas de estancia y escaleras, que estén abiertos al público durante las horas nocturnas, deberán iluminarse como caminos peatonales (tipo de vía E de la tabla 7), siempre y cuando se den las condiciones de seguridad para el uso de los mismos. En caso contrario, deberán estar apagados o iluminarse solo mediante sensores de presencia para desincentivar su uso. El alumbrado ornamental de estatuas, paramentos, etc. cumplirá lo dispuesto en el apartado 4 de esta ITC-EA-02”

Explicación razonada a la Alegación 17:

La idoneidad de iluminar un parque o jardín debe estar de acuerdo con un estudio de seguridad. En numerosos países como Alemania, Austria, Francia o Inglaterra, los parques no se iluminan de noche. Como dice una de las criminólogas expertas en urbanismo de género, “Un parque aislado, por muy iluminado que esté, no es seguro a ciertas horas.”[35]. Un estudio riguroso de seguridad, basado en evidencias, es lo que debería realizarse antes de iluminar un parque a altas horas de la noche.

Alegación 18:

“ITC-EA-02 3.7 Alumbrado de Glorietas Además de la iluminación de la glorieta el alumbrado deberá extenderse a las vías de acceso a la misma, en una longitud adecuada de al menos de 200 m en ambos sentidos. Los niveles de iluminación para glorietas serán una clase de alumbrado superior que los niveles de los accesos o entradas, incrementando la uniformidad media global (U_0) hasta al menos 0,5, con un valor de referencia de la iluminancia media $E_m \geq 30$ lux y deslumbramiento máximo $GR \leq 45$. En zonas urbanas o en carreteras dotadas de alumbrado público, el nivel de iluminación de las glorietas será como mínimo un grado superior al del tramo que confluye con mayor nivel de iluminación, cumpliéndose en todo caso lo establecido en el apartado 2.5 referente a zonas especiales de viales, etc. En vías interurbanas si la glorieta y las carreteras que confluyen no están iluminadas, se dotarán de alumbrado los accesos a ellas en una longitud, al menos, de 200

m en ambos sentidos, con los niveles de iluminación que dichas vías requieran según apartado 2.4.”

Fuera del objetivo de la norma. De ser necesario por seguridad, de nuevo, deben ser los Ministerios de Interior y Fomento los encargados de , basados en evidencias científicas, los que establezcan estos valores.

Texto alternativo 18:

“ITC-EA-02 3.7 Alumbrado de Glorietas. Se estudiará si es necesaria una iluminación adicional, de acuerdo a un estudio específico de seguridad.”

Explicación razonada a la Alegación 18:

Igual que la alegación anterior. Este decreto es de eficiencia energética. Este apartado invade competencias que no son de Industria y de quererse aplicar, debería aportar pruebas de que realmente es necesaria su aplicación masiva como se pretende.

Alegación 19:

“ITC-EA-02 3.11 Alumbrado Deportivo Se adoptarán como valores de referencia los niveles de iluminación consignados en la norma UNE-EN- 12193.”

Existen otros estándares para la elección de dicho nivel de referencia, como el IDA-Criteria for Community-Friendly Outdoor Sports Lighting[36]. Antes de elegir dicho estándar deberían de estudiarse, cuál es el más sostenible para el uso normal de las instalaciones.

Texto alternativo 19:

“ITC-EA-02 3.11 Alumbrado Deportivo Se adoptarán como valores de referencia los niveles de iluminación consignados en el estándar XXXXXXX”

Explicación razonada a la Alegación 19:

La norma UNE-EN, de nuevo, ha sido elaborada por la industria y no tiene por que tener entre sus objetivos la eficiencia energética o la limitación de la contaminación lumínica. Otras normas, como la norma IDA, ha sido redactada por un organismo de reconocido prestigio internacional en la materia, por tanto, es plausible (aunque no garantía) de que establecerá niveles de iluminación más acordes con la práctica sostenible del deporte.

En cualquier caso, la iluminación de dichos lugares, debería estar supeditada a la no interferencia de otras actividades tales como la observación astronómica o protección de la

naturaleza. Estableciéndose límite de su uso en zonas protegidas, tales como las reservas de la red Natura 2000.

Alegación 20:

“ITC-EA-02 4 ALUMBRADO ORNAMENTAL Se consideran alumbrados ornamentales los que corresponden a la iluminación de fachadas de edificios y monumentos, así como estatuas, murallas, fuentes, etc., y paisajista de ríos, riberas, frondosidades, equipamientos acuáticos, etc. Los monumentos se iluminarán de modo que destaque su carácter, edad y, en lo posible, su significado histórico. Una acertada iluminación ornamental exigirá tener en cuenta las dimensiones del edificio o monumento, su situación y alrededores, las terminaciones de las fachadas, así como los contrastes entre fachadas y fondos. En este tipo de iluminación los contrastes generalmente serán más importantes que su homogeneidad y, por ende, las sombras resultarán tan trascendentes como la propia luz. Los valores de referencia de los niveles de iluminancia media en servicio, con mantenimiento de la instalación, del alumbrado ornamental serán los establecidos en la tabla 17.

La ejecución del alumbrado ornamental requerirá un estricto control del flujo luminoso fuera de la superficie iluminada, adoptando al respecto el apantallamiento que se considere preciso.”

La iluminación de ríos y riberas, así como frondosidades y playas, produce importantísimo impacto ambiental, sirviendo de barrera para las especies que habitan en los ríos y produciendo la extinción de algunas especies que usan las playas como lugar de anidación, tales como las tortugas.

Así mismo debe establecerse límites a la iluminación derrochada.

Texto alternativo 20:

“ITC-EA-02 4 ALUMBRADO ORNAMENTAL Se consideran alumbrados ornamentales los que corresponden a la iluminación de fachadas de edificios y monumentos, así como estatuas, murallas, fuentes, piscinas, etc., ~~y paisajista de ríos, riberas, frondosidades, equipamientos acuáticos, etc.~~ Los monumentos se iluminarán de modo que destaque su carácter, edad y, en lo posible, su significado histórico. Una acertada iluminación ornamental exigirá tener en cuenta las dimensiones del edificio o monumento, su situación y alrededores, las terminaciones de las fachadas, así como los contrastes entre fachadas y fondos. En este tipo de iluminación los contrastes generalmente serán más importantes que su homogeneidad y, por ende, las sombras resultarán tan trascendentes como la propia luz. Los valores de referencia de los niveles de iluminancia media en servicio, con mantenimiento de la instalación, del alumbrado ornamental serán los establecidos en la tabla 17(debe ampliarse a más criterios y debe eliminarse la iluminación de abajo arriba.).

Se establecerá una hora de apagado de la instalación, que no podrá exceder de las 1:00. Se prohíbe la iluminación permanente de playas y riberas debido a su gran impacto ambiental. Que solo podrán disponer de iluminación excepcional para el trabajo de los servicios de emergencias, rescate y en caso de accidente. Su uso injustificado, acarreará multas.

La ejecución del alumbrado ornamental requerirá un estricto control del flujo luminoso fuera de la superficie iluminada, adoptando al respecto el apantallamiento que se considere preciso. Este no podrá superar más del 10% del flujo(sin contar el flujo reflejado) o XXXXXX candelas, lo que se alcance antes. De manera general, se evitará en medida de lo posible la iluminación de abajo a arriba. Cuando se ilumine desde fuera del edificio se instalarán máscaras en los proyectores que impidan la emisión de luz fuera de la que se quiere iluminar. Además, deben recordarse las limitaciones establecidas para el uso de proyectores de la ITC-EA-04.”

Explicación razonada a la Alegación 20:

Tal y como indican numerosas investigaciones, la iluminación de ríos [37] y playas[38][39][40] tienen un gran impacto ambiental. Actualmente, la tortuga boba, extinta en España, salvo una población reintroducida en Cabo de Gata (Almería) , está intentando recolonizar nuestras playas. En el pasado año, se han realizado numerosas puestas de huevos de estas tortugas. El alumbrado público no sostenible podría frustrar la recuperación de esta especie. Casos similares hay para murciélagos y muchas otras especies que habitan en edificios o cuevas. Además, en la Declaración de la Palma[41] aprobada en la primera conferencia Starlight, coorganizada por UNESCO, se establece que la valorización del patrimonio natural o histórico no debe hacerse a costa de la destrucción de otro patrimonio. Por tanto, los lugares de relevancia histórica y natural deben iluminarse (solo si es preciso) de la manera más sostenible posible. En particular, no es inusual que las administraciones incumplan las ordenanzas y regulaciones que limitan el uso de proyectores y otros elementos[42]. Debe recordarse las limitaciones de la ITC-EA-04 en esta sección.

Alegación 21:

“ITC-EA-03 1 RESPLANDOR LUMINOSO NOCTURNO El resplandor luminoso nocturno o contaminación lumínica es la luminosidad producida en el cielo nocturno por la difusión y reflexión de la luz en los gases, aerosoles y partículas en suspensión en la atmósfera, procedente, entre otros orígenes, de las instalaciones de alumbrado exterior, por emisión directa hacia el cielo, así como reflejada bien por las superficies iluminadas o por las de su entorno. “

De nuevo, es una denominación no estándar que no encaja con las definiciones legales a nivel europeo.

Texto alternativo 21:

“ITC-EA-03 1 CONTAMINACIÓN LUMÍNICA Contaminación lumínica suma de todos los efectos negativos de la luz artificial en el medio ambiente, incluido el impacto de la luz intrusa. Parte de la contaminación lumínica es la luminosidad producida en el cielo nocturno por la difusión y reflexión de la luz en los gases, aerosoles y partículas en suspensión en la atmósfera, procedente, entre otros orígenes, de las instalaciones de alumbrado exterior, por emisión directa hacia el cielo, así como reflejada bien por las superficies iluminadas o por las de su entorno. “

Explicación razonada a la Alegación 21:

Ya explicado en apartado anteriores. Ver Alegación nº 3.

Alegación 22:

“ITC-EA-03 1.2 Fuentes de luz

En las zonas EO y E1 se utilizarán preferentemente lámparas de vapor de sodio a baja presión y LED ámbar monocromático. Cuando no resulte posible usar dichas fuentes de luz se procederá a filtrar la radiación de longitudes de onda inferiores a 440 nm. En general se emplearán fuentes de luz con las características espectrales adecuadas para el uso previsto, limitando en lo posible la luz de longitud de onda corta (azules). A tales efectos, aun cuando actualmente está en estudio la aplicación del sistema de índices espectrales (CL 500-v Cz-v etc.), se verifica una cierta aproximación que cuanto mayor sea la temperatura de color de la fuente luminosa, más cantidad de luz azul se estará emitiendo, adoptando preferentemente temperaturas de color de 3000 K y 4000 K para luminarias ambientales y funcionales respectivamente. Se evitará en lo posible la utilización de fuentes de luz que superen la temperatura de color de 4000 K ± 300. La temperatura de color no será nunca superior a 4000 K ± 300, mientras que el índice de reproducción cromática (IRC) será como mínimo de 70 (IRC ≥ 70).”

El texto alude a tecnologías que se encuentran descatalogadas o son casi imposibles de conseguir. Como alternativa, propone filtrado por encima de 440 nm, que se diseñó para las lámparas de mercurio, que también están obsoletas. Aunque indica que se van a tener en cuenta algunos posibles índices, para minimizar la emisión de luz azul, como referencia se indican las lámparas de 3000 K y 4000 K, que tienen un impacto ambiental muy superior al sodio de alta presión (no mencionado y es una alternativa mucho mejor que el los LED para las lámparas de baja presión de sodio, ni se cita a las lámparas PC-ámbar o de LED cálidos de entre 2000 K y 2700 K). El uso del Índice IRC como requisito es totalmente irrelevante e incluso contraproducente en lo que se refiere a eficiencia energética y/o reducción de la contaminación lumínica. De hecho, de marcarse un límite, debería ser un límite máximo. Además, el uso de tecnologías de 3000K y 4000 K en zonas E0, podría poner en peligro la categoría de reserva Starlight o IDA dark sky park o Reserve.

Texto alternativo 22:

“ITC-EA-03 1.2 Fuentes de luz

En las zonas E0 y E1 se utilizarán preferentemente lámparas de vapor de sodio a baja presión y LED ámbar monocromático. Cuando no resulte posible usar dichas fuentes de luz se procederá a filtrar la radiación de longitudes de onda inferiores a 550 nm. Como alternativa a las lámparas de sodio de baja presión se recomienda el uso de lámparas de sodio de alta presión y lámparas PC-Ambar. De no ser posible, se recomienda el uso de filtros interferenciales en lámparas de 3000K o más cálidas que no dejen pasar más de un 10% de la luz por encima de 550 nm.

En zonas E2-E3, se podrán utilizar las mismas lámparas que las zonas E0 y E1 más lámparas de hasta CCT 2700K. En las zonas E4 podrán usarse lámparas de hasta 3000 K \pm 300.

De manera general, se prohíbe la venta de lámparas de más de 3300K en todo el estado. Las lámparas de más de 3300K deberán filtrarse o ser sustituidas en un plazo de 5 años.

Todas las comunidades autónomas deberán disponer de mapas de Zonificación lumínica en el plazo de un año.”.

Explicación razonada a la Alegación 22:

Todas las recomendaciones de organismos internacionales recomiendan reducir al máximo la exposición de luz azul para reducir los efectos de la contaminación lumínica en los ecosistemas. Desde el GPP road lighting de JRC[31], a las recomendaciones de la red de expertos de contaminación lumínica europea LoNNe[43], a la international Dark sky Association[44], Asociación Medica Americana[45], French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety(ANES)[46], Loncrore et. al. 2018[47], Departamento de Energía de Estados Unidos[48], Gobierno de Croacia[49], Generalitat de Cataluña[50], Junta de Andalucía(borrador)[51], Gobierno de Francia[52], Gobierno de la República Checa[53], todos estas regulaciones y recomendaciones recomiendan la limitación del uso de LEDs de más de 3000 K. Para zonas protegidas, la mayoría recomiendan limitar a 2200K. Pero, dado que la mayor parte de la contaminación lumínica es producida en las ciudades, esa medida sería ineficaz. Para realizar una limitación eficaz hay que incluir limitaciones también en zonas residenciales.

Además de todo esto, si no existen mapas de la zonificación, todo el decreto es papel mojado a este respecto.

Otra ley interesante que no cubre este aspecto es la ley de Eslovenia[54].

Alegación 23:

“ITC-EA-04 2 FUENTES DE LUZ Y MECANISMOS DE CONTROL DE FUENTES LUMINOSAS”

No incluye todas las tecnologías existentes. Excluye por ejemplo a la iluminación Láser[55].

Referencias:

- [1] Van Tichelen, P., Geerken, T., Jansen, B., Vanden Bosch, M., Van Hoof, V., Vanhooydonck, L., & Vercalsteren, A. (2007). Final report lot 9: Public street lighting. Study for the European Commission DGTREN unit D, 3, 2007.
- [2]<http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnnextoid=b8148be40b8e3510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnnextchannel=4d262de6577ba410VgnVCM1000001325e50aRCRD>
- [3]http://mediambient.gencat.cat/es/05_ambits_dactuacio/atmosfera/contaminacio_luminica/mapa-de-proteccio-contra-contaminacio-luminica/zones_proteccio_contaminacio_luminica/index.html
- [4]
<https://energia.gob.es/balances/Publicaciones/ElectricasAnuales/Paginas/ElectricasAnuales.aspx>
- [5] Sánchez de Miguel, A., Zamorano, J., Castaño, J. G., & Pascual, S. (2014). Evolution of the energy consumed by street lighting in Spain estimated with DMSP-OLS data. *Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer*, 139, 109-117.
- [6] Sánchez de Vera Quintero 2014:
https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Articulo_Alumbrado_exterior_2014_v2_a9f0ea75.pdf
- [7] Sánchez de Vera Quintero 2017:
https://www.idae.es/file/11167/download?token=qK_9OxAg
- [8] Alejandro Sánchez de Miguel, & Rebeca Benayas Polo. (2019, March 30). Ranking de la Contaminación lumínica en España 2015. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.2616957>
- [9] Sánchez de Miguel, Alejandro (2015) Variación espacial, temporal y espectral de la contaminación lumínica y sus fuentes: Metodología y resultados. [Tesis]
- [10] Kyba, C. C., Kuester, T., De Miguel, A. S., Baugh, K., Jechow, A., Hölker, F., ... & Guanter, L. (2017). Artificially lit surface of Earth at night increasing in radiance and extent. *Science advances*, 3(11), e1701528.
- [11]<https://smart-lighting.es/en-cifras/>
- [12] Donatello, S., Rodríguez, R., Quintero, M. G. C., JRC, O. W., Van Tichelen, P., Van, V., & Hoof, T. G. V. (2019). Revision of the EU Green Public Procurement Criteria for Road Lighting and traffic signals.
- [13]https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/52255973-509a-4829-baa2-9178d90ef3bd/DOC20180626122042PROYECTO_+RENV_+ALU_+ZAIDIN+V3.pdf?MOD=AJPERES

- [14]Ruiz Carmona, Roque (2010) Contaminación Lumínica en la UCM (2010). II. Mapa de la iluminación en la UCM.
- [15]Rodríguez Herranz, Isabel (2010) Contaminación lumínica en la UCM (2010). I. Evolución de la iluminación en la UCM.
- [16]<https://www.tcu.es/repositorio/26ce8165-476e-4022-b3c4-998a0fa65a88/11335.pdf>
- [17]<https://www.consejodecuentas.es/es/informes/informes/fiscalizacion-actuaciones-materia-medioambiental-llevadas-c>
- [18]<http://www.camaracuentasaragon.es/informe-de-fiscalizacion-de-actuaciones-locales-en-materia-medioambiental-actuaciones-concretas-sin-una-politica-global-definida/>
- [19]Bará, S., Rodríguez-Arós, Á., Pérez, M., Tosar, B., Lima, R. C., Sánchez de Miguel, A., & Zamorano, J. (2019). Estimating the relative contribution of streetlights, vehicles, and residential lighting to the urban night sky brightness. *Lighting Research & Technology*, 51(7), 1092-1107.
- [20]Schulte-Römer, N., Meier, J., Dannemann, E., & Söding, M. (2019). Lighting Professionals versus Light Pollution Experts? Investigating Views on an Emerging Environmental Concern. *Sustainability*, 11(6), 1696.
- [21]Steinbach, R., Perkins, C., Tompson, L., Johnson, S., Armstrong, B., Green, J., ... & Edwards, P. (2015). The effect of reduced street lighting on road casualties and crime in England and Wales: controlled interrupted time series analysis. *J Epidemiol Community Health*, 69(11), 1118-1124.
- [22]Fotios, S., & Gibbons, R. (2018). Road lighting research for drivers and pedestrians: The basis of luminance and illuminance recommendations. *Lighting Research & Technology*, 50(1), 154-186.
- [23]Marchant, P. R. (2004). A demonstration that the claim that brighter lighting reduces crime is unfounded. *British Journal of Criminology*, 44(3), 441-447.
- [24]Marchant, P. (2010). What is the contribution of street lighting to keeping us safe? An investigation into a policy. *Radical Statistics*, 102, 32-42.
- [25]Marchant, P. (2005). Shining a light on evidence-based policy: street lighting and crime.
- [26]Marchant, P. R. (2010). Have new street lighting schemes reduced crime in London. *Radical Statistics*, 104, 32-42.
- [27]Marchant, P. (2017). Why lighting claims might well be wrong. *International Journal of Sustainable Lighting*, 19(1), 69-74.
- [28]Marchant, P. (2005). What works? A critical note on the evaluation of crime reduction initiatives. *Crime Prevention and Community Safety*, 7(2), 7-13.
- [29]Farrington, D. P., & Welsh, B. C. (2004). Measuring the Effects of Improved Street Lighting on Crime: A Reply to Dr Marchant 1. *British Journal of Criminology*, 44(3), 448-467.
- [30]Chalfin, A., Hansen, B., Lerner, J., & Parker, L. (2019). Reducing Crime Through Environmental Design: Evidence from a Randomized Experiment of Street Lighting in New York City. *National Bureau of Economic Research Working Paper Series*, (w25798).
- [31]https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/oc362015_tomoi.pdf
- [32]. Lin Y, Liu Y, Sun Y, Zhu X, Lai J, Heynderickz I. Model predicting discomfort glare caused by LED road lights. *Opt Express*. 2014;22(15):18056-71.
- [33]Gibbons RB, Edwards CJ. A review of disability and discomfort glare research and future direction. 18th Biennial TRB Visibility Symposium, College Station TX, United States, April 17-19, 2007.
- [34]<https://www.europapress.es/nacional/noticia-915-muertes-peaton-espana-son-fuera-paso-cebra-mientras-ue-situa-77-20080711155723.html>
- [35]https://www.lavozdeg Galicia.es/noticia/galicia/2018/12/28/vivimos-mundo-perfecto-tenemos-autoproteger/0003_201812G28P9993.htm
- [36]<https://www.darksky.org/wp-content/uploads/2018/03/IDA-Criteria-for-Community-Friendly-Outdoor-Sports-Lighting.pdf>
- [37]Jechow, A., & Hölker, F. (2019). How dark is a river? Artificial light at night in aquatic systems and the need for comprehensive night-time light measurements. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Water*.

- [38]Rodríguez, A., Dann, P., & Chiaradia, A. (2017). Reducing light-induced mortality of seabirds: high pressure sodium lights decrease the fatal attraction of shearwaters. *Journal for nature conservation*, 39, 68-72.
- [39]Kamrowski, R. L., Sutton, S. G., Tobin, R. C., & Hamann, M. (2015). Balancing artificial light at night with turtle conservation? Coastal community engagement with light-glow reduction. *Environmental Conservation*, 42(2), 171-181.
- [40]Dimitriadis, C., Fournari-Konstantinidou, I., Sourbès, L., Koutsoubas, D., & Mazaris, A. D. (2018). Reduction of sea turtle population recruitment caused by nightlight: Evidence from the Mediterranean region. *Ocean & coastal management*, 153, 108-115.
- [41]<https://propuesta100513.files.wordpress.com/2014/05/declaracion-lp-espacio.pdf>
- [42]<https://patrimonioypaisaje.madrid.es/FWProjects/monumenta/contenidos/Ficheros/AUDITORIA-DE-ILUMINACION-EN-LA-CERCA-DE-FELIPE-II.pdf>
- [43]<http://www.cost-lonne.eu/wp-content/uploads/2015/03/LoNNe-statement.pdf>
- [44]<https://www.darksky.org/our-work/lighting/lighting-for-citizens/3k/>
- [45]https://www.darksky.org/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/AMA_Report_2016_60.pdf
- [46]<https://www.anses.fr/en/content/leds-blue-light>
- [47]http://www.ebd.csic.es/Airam/pdf/Longcore_et_al_2018_J_Exp_Zool.pdf
- [48]https://www.energy.gov/sites/prod/files/2017/05/f34/2017_led-impact-sky-glow.pdf
- [49]<https://www.darksky.org/croatian-light-pollution-law/>
- [50]https://www.celfosc.org/biblio/legal/reg_cataluna.pdf
- [51]http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/atmosfera/contaminacion_luminica/5_iluminacion/indice_espectral_G/indiceG.pdf
- [52]<https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/27/TREP1831126A/jo/texte>
- [53] Comunicación personal, Director of Department of Environmental Policy and Sustainable Development, Anna Pasková.
- [54]<http://www.darks skiesawareness.org/slovene-law.php>
- [55]J. W. Raring et al., "Laser diode phosphor modules for unprecedented SSL optical control," 2016 Illuminating Engineering Society (IES) Annual Conference, Orlando, FL (Oct. 24, 2016).
- [56]<https://www.informea.org/en/terms/light-pollution>